

Como plantar pés de berinjela: passo a passo para hortas e vasos

Postado em 3 de julho de 2024 por [Sandra Constantin Popoff](#)

A berinjela é um dos vegetais mais nutritivos e amplamente cultivada em várias partes do mundo. Este vegetal, originário da Índia, não só é conhecido por seu sabor único e textura suculenta, mas também por seus inúmeros benefícios à saúde. No agronegócio, a berinjela representa uma excelente opção de cultivo tanto para grandes plantações quanto para pequenos produtores urbanos, devido à sua adaptabilidade e valor comercial.

Para quem deseja iniciar o cultivo de berinjela, seja em canteiros ou em vasos, é essencial entender as características dessa planta, bem como as melhores práticas para o plantio e os cuidados necessários para garantir uma boa colheita. Além disso, o controle de pragas é um fator crucial para o sucesso do cultivo, **evitando perdas significativas na produção.**

Neste artigo, vamos explorar todos os aspectos importantes sobre o cultivo de berinjela, desde suas características até os benefícios nutricionais que ela oferece. Ao final, incluiremos uma receita deliciosa para você aproveitar ao máximo esse vegetal. Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber para cultivar e utilizar a berinjela de forma eficaz e saudável.

Berinjela: o fruto que engana os sentidos

A berinjela (*Solanum melongena*) parece ser diferente da maioria dos vegetais usados na alimentação, mas na verdade, ela pertence à

família das solanáceas, a mesma do tomate e da batata. Apresenta-se em diversas variedades, que podem diferir em cor, tamanho e forma. A variedade mais comum é a de cor **roxa escura**, mas também existem berinjelas **brancas, verdes e listradas**.

Aparência e variedades

- **Forma e cor:** as berinjelas podem ser alongadas, arredondadas ou ovais. As cores variam entre roxo, branco, verde e roxo com listras brancas.
- **Tamanho:** variam de pequenos frutos com cerca de 10 cm de comprimento até variedades que podem atingir mais de 30 cm.
- **Crescimento:** as plantas podem atingir de 60 cm a 1,5 m de altura, dependendo da variedade e das condições de cultivo.

Ciclo de vida

- **Período de germinação:** as sementes de berinjela germinam em cerca de 7 a 14 dias.
- **Desenvolvimento:** o crescimento da planta até a produção dos frutos leva de 70 a 85 dias após o transplante das mudas.
- **Colheita:** a colheita pode ser feita quando os frutos atingem um tamanho adequado e antes que as sementes fiquem duras.

Convide a berinjela para a sua horta: como plantar e cuidar

A berinjela é um dos vegetais mais nutritivos e amplamente cultivada em várias partes do mundo

O cultivo da berinjela pode ser feito tanto em canteiros quanto em vasos, permitindo flexibilidade para agricultores de diferentes escalas. Vamos detalhar as etapas e cuidados para cada método de plantio.

Plantio em canteiros

Preparação do solo

- **Escolha do local:** a berinjela necessita de um local com boa incidência solar, preferencialmente com 6 a 8 horas de luz solar direta por dia.
- **Solo:** deve ser bem drenado, rico em matéria orgânica e com pH entre 5,5 e 6,5.
- **Adubação:** antes do plantio, incorporar composto orgânico ou esterco bem curtido ao solo.

Plantio e espaçamento

- **Semeadura:** as sementes podem ser semeadas em bandejas de germinação e transplantadas quando as mudas estiverem com 10 a 15 cm de altura.

- **Espaçamento:** manter uma distância de 50 a 60 cm entre as plantas e de 80 a 90 cm entre as linhas.

Cuidados pós-plantio

- **Irrigação:** manter o solo sempre úmido, mas sem encharcar. A irrigação por gotejamento é uma boa opção.
- **Podas:** realizar podas para remover folhas secas e estimular a produção de frutos.
- **Tutoração:** utilizar estacas para suportar as plantas e evitar o tombamento devido ao peso dos frutos.

Plantio em vasos

Sementes plantadas em vasinhos para obtenção de mudas

Escolha do vaso

- **Tamanho:** utilizar vasos com pelo menos 30 cm de diâmetro e profundidade para permitir o desenvolvimento das raízes.
- **Drenagem:** certificar-se de que o vaso tenha furos no fundo para evitar o acúmulo de água.

Substrato e plantio

- **Substrato:** utilizar uma mistura de terra vegetal, composto orgânico e areia em partes iguais.
- **Plantio:** semeie diretamente no vaso ou transplante mudas com 10 a 15 cm de altura.

Cuidados específicos

- **Localização:** posicionar os vasos em locais que recebam boa quantidade de luz solar.
- **Irrigação:** manter o substrato úmido, evitando o encharcamento.
- **Adubação:** fertilizar regularmente com adubo líquido ou granulado próprio para hortaliças.

Saúde em primeiro lugar: controle de pragas e doenças

Manter a saúde das plantas é crucial para garantir uma colheita abundante. Algumas pragas e doenças comuns podem afetar a berinjela, mas com medidas preventivas e corretivas adequadas, é possível controlá-las efetivamente.

Pragas comuns

- **Pulgões:** pequenos insetos que sugam a seiva das plantas. Podem ser controlados com inseticidas naturais ou químicos.
- **Ácaros:** causam manchas amareladas nas folhas. O uso de acaricidas e a pulverização de água ajudam no controle.
- **Brocas:** larvas que perfuram os frutos. A eliminação manual e o uso de armadilhas são métodos eficazes.

Doenças comuns

- **Murcha bacteriana:** causa a murcha das folhas e pode ser evitada com rotação de culturas e controle da umidade do solo.
- **Oídio:** fungos que formam uma camada branca nas folhas. Tratamentos com fungicidas e boa ventilação ajudam a prevenir.
- **Podridão radicular:** provocada por excesso de água. Evitar encharcamento e melhorar a drenagem do solo são medidas preventivas.

Algumas variedade de beringelas

Manuseio pós-colheita

O manuseio pós-colheita da berinjela é crucial para preservar sua qualidade e valor comercial. Após a colheita, os frutos devem ser manuseados com cuidado para evitar amassamentos e injúrias mecânicas. É recomendado o uso de caixas leves, preferencialmente de plástico, forradas internamente com papel ou material semelhante, como folhas de bananeira, para proteger os frutos durante o transporte.

Já a temperatura ideal de armazenamento situa-se entre 8°C e 12°C, com umidade relativa de 90% a 95%, permitindo a conservação da berinjela por até três semanas segundo pesquisas da [Embrapa](#).

Atenção especial deve ser dada para evitar a exposição a temperaturas inferiores a 8°C, que podem causar danos por frio, resultando em lesões na superfície dos frutos e posterior desenvolvimento de fungos .

Para mais algumas dicas de quem planta, veja o vídeo abaixo:

Fonte: Érika Canton

Confira também: [A pequena laranja kinkan é cheia de benefícios](#)

Por que a berinjela é boa para você? Descubra os seus benefícios

A berinjela é rica em nutrientes e oferece vários benefícios para a saúde, tornando-se um excelente complemento para uma dieta balanceada.

Propriedades nutricionais

- **Baixa caloria:** ideal para dietas de controle de peso, pois possui poucas calorias.
- **Fibras:** ajuda na digestão e na manutenção da saúde intestinal.
- **Antioxidantes:** contém antocianinas, que ajudam a combater os radicais livres e prevenir doenças crônicas.

Benefícios à saúde

- **Saúde cardiovascular:** ajuda a reduzir os níveis de colesterol e melhorar a circulação sanguínea.
- **Controle do diabetes:** o baixo índice glicêmico e o alto teor de fibras ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue.
- **Função cognitiva:** os antioxidantes presentes ajudam a proteger as células cerebrais e melhorar a memória.
-

Segredos da vovó: a receita perfeita de berinjela à parmegiana

Berinjela à parmegiana

Para finalizar, apresentamos uma receita simples e deliciosa para você aproveitar os benefícios da berinjela em sua alimentação diária.

Ingredientes

- 2 berinjelas médias
- 2 xícaras de molho de tomate
- 200 g de queijo mussarela
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Farinha de rosca para empanar
- 2 ovos batidos
- Sal e pimenta a gosto
- Azeite para fritar

Modo de preparo

1. **Preparo da berinjela:** corte as berinjelas em fatias longitudinais e tempere com sal e pimenta. Passe cada fatia nos ovos batidos e depois na farinha de rosca.
2. **Fritura:** frite as fatias empanadas em azeite quente até dourarem. Reserve.
3. **Montagem:** em uma assadeira, coloque uma camada de molho de tomate, seguida pelas fatias de berinjela. Cubra com mussarela e parmesão. Repita as camadas até terminar os ingredientes.
4. **Assar:** leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, até que o queijo esteja derretido e dourado.
5. **Servir:** sirva quente com arroz branco ou uma salada fresca.

Explore todas essas informações e comece seu plantio hoje mesmo, aproveitando todos os benefícios que esse vegetal pode oferecer!

Para continuar a jornada, recomendamos o artigo com [dicas de como plantar pimentões](#). Até a próxima leitura!